

ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKAR DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN JAMALI

Arief Heru Kuncoro, Edwaren Liun, Scorpio Sri Herdinie dan Nuryanti

Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) - BATAN
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710
Telp./Fax: (021) 5204243, Email: ariefher@batan.go.id

ABSTRAK

ANALISIS KEBUTUHAN BAHAN BAKAR DALAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM KELISTRIKAN JAMALI. Telah dilakukan analisis kebutuhan bahan bakar terhadap hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jawa-Madura-Bali (Jamali) dengan periode studi 2007-2030. Tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung kebutuhan bahan bakar dari semua jenis pembangkit baik pembangkit yang sudah ada, pembangkit yang sudah direncanakan (committed), dan pembangkit hasil optimasi sistem Jamali, dengan jenis bahan bakar pembangkitan batubara, gas, LNG, MFO, HSD, panas bumi dan nuklir. Analisis dilakukan dengan bantuan paket program Wien Automatic System Planning (WASP) IV, dari IAEA. Dalam penelitian ini dikembangkan dua skenario: Skenario-1 (skenario perhitungan kebutuhan bahan bakar hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali dengan opsi nuklir); dan Skenario-2 (skenario tanpa opsi nuklir). Hasil perhitungan total kebutuhan bahan bakar selama periode tahun studi untuk Skenario-1 adalah batubara sebesar 3387750 kTon, gas sebesar 118932,9 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22473,41 kTon dan nuklir sebesar 1,86 kTon. Sedangkan hasil untuk Skenario-2 adalah batubara sebesar 3677632 kTon, gas sebesar 119208,1 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22487,46 kTon dan nuklir sebesar 0 kTon.

Kata kunci: kebutuhan bahan bakar, sistem pembangkitan Jamali, opsi nuklir.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FUEL DEMAND ON JAMALI ELECTRICITY SYSTEM EXPANSION PLANNING. The fuel demand analysis on development planning optimization result of Jawa-Madura-Bali (Jamali) generating system with study period 2007-2030 has been carried out. The objective of this study is to calculate fuel demand from existing plants, committed plants, and optimization result of Jamali system, that using fuel types, such as coal, gas, LNG, MFO, HSD, geothermal, and nuclear. Analisis has been done using Wien Automatic System Planning Program (WASP) IV, from IAEA. This research has two scenarios, i.e.: Scenario-1 (scenario of fuel demand calculation based on optimization result of Jamali generating system expansion planning with nuclear option); and Scenario-2 (scenario without nuclear option). Result of total fuel demand calculation in this study period, for Scenario-1: coal amounts to 3387750 kTons, gas is 118932,9 kTons, MFO is about 2813,82 kTons, HSD is about 22473,41 kTons and nuclear is around 1,86 kTons. Meanwhile for Scenario-2: coal amounts 3677632 kTons, gas amounts to 119208,1 kTons, MFO is about 2813,82 kTons, HSD is about 22487,46 kTons and nuclear is 0 kTon.

Keywords: fuel demand, Jamali generating system, nuclear option.

PENDAHULUAN

Jawa-Madura-Bali (Jamali) merupakan wilayah di Indonesia yang paling padat penduduknya, paling dinamis berkembang dan paling maju baik di sektor industri, sektor rumah tangga, sektor transportasi maupun di sektor jasa.

Pada akhir Desember 2008, Indonesia mempunyai total kapasitas terpasang listrik PLN sebesar 25.593,92 MW, dengan sekitar 72,42%-nya berada di Jawa. Beban puncak Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar 21.120 MW, sedangkan beban puncak sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) mencapai angka

16.301 MW [1].

Kebutuhan energi listrik diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pertambahan jumlah penduduk. Berdasar Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2008-2027, asumsi makro yang digunakan untuk menyusun prakiraan kebutuhan listrik nasional adalah pertumbuhan ekonomi berkisar 6,1% per tahun dan pertumbuhan penduduk sekitar 1,3 % per tahun, sehingga permintaan energi listrik nasional periode 2008-2027 diperkirakan akan tumbuh rata-rata sekitar 9,2% per tahun. Sedang untuk Jamali diperkirakan permintaan energi listrik

tumbuh sekitar 10% per tahun [2]. Pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang diproyeksikan terus meningkat ini harus diantisipasi sedini mungkin agar pasokan energi listrik dapat tersedia dalam jumlah yang memadai. Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I dan II, merupakan salah satu upaya PLN untuk memenuhi permintaan listrik di Indonesia [3].

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis hasil perhitungan total kebutuhan bahan bakar yang diperlukan dari hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali selama periode tahun studi 2007-2030. Analisis dilakukan dengan bantuan paket program *Wien Automatic System Planning (WASP) IV*. Dalam penelitian ini dibuat dua skenario, yaitu Skenario-1 merupakan skenario hasil perhitungan total kebutuhan bahan bakar dengan opsi nuklir, sedangkan Skenario-2 merupakan skenario tanpa opsi nuklir.

METODE

Gambar 1 merupakan ilustrasi metodologi yang digunakan dalam penelitian analisis kebutuhan bahan bakar terhadap hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jawa-Madura-Bali (Jamali) dengan periode studi 2007-2030. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Penelusuran literatur, survei, pengumpulan dan pengelolaan data primer dan atau sekunder dari berbagai macam sumber, antara lain dari PT. PLN (Persero) Pusat, PT. PLN-P3B Gandul, DJLPE (Direktorat Jendral Listrik Dan Pemanfaatan Energi), BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), PT. Indonesia Power, PT. Pembangkitan Jawa Bali, PLTU Suralaya, PLTU Gresik, PT. PLN-P3B Ungaran, dll.
- b. Memasukkan data-data teknis, ekonomi dan lingkungan ke dalam Program WASP (LOADSY, FIXSYS, dan, VARSYS) dan langsung mengeksekusi modul-modul tersebut [1-6].
- c. Membuat lembar kerja untuk perencanaan perluasan pembangkit yang nantinya akan diinput ke dalam modul CONGEN yang didasarkan pada prakiraan permintaan sampai tahun 2030 dan dengan ketentuan:
 $Minimum Reserve Margin < Kapasitas$
 $Terpasang < Maximum Reserve Margin$
- d. Memasukkan konfigurasi perencanaan perluasan pembangkit ke dalam modul CONGEN pada *fixed expansion planning* Setiap pembangkit dibandingkan sesuai dengan asumsi yang digunakan, kemudian diikuti dengan memasukkan *tunnel width* Dengan memasukkan *tunnel width* berarti

- sistem diberi alternatif untuk menentukan konfigurasi yang paling tepat secara otomatis.
- e. Menjalankani modul CONGEN untuk melihat konfigurasi perencanaan perluasan pembangkit Jika pada saat dijalankan masih terdapat beberapa konfigurasi yang salah (*error*) maka masukan dari konfigurasi harus diperbaiki sampai tidak terdapat kesalahan.
 - f. Menjalankani modul MERSIM untuk melihat LOLP sistem pada setiap tahunnya Diusahakan LOLP hasil eksekusi modul MERSIM kurang dari atau mendekati LOLP masukan yaitu 0,274 (LOLP dimasukkan 1 hari/tahun).
 - g. Menjalankan modul DYNPRO Apabila diperoleh nilai *objective function* yang masih tinggi, maka perlu dilakukan optimasi lagi dengan melakukan perubahan-perubahan konfigurasi pada modul CONGEN Langkah eksekusi CONGEN, MERSIM, dan DYNPRO dilakukan berulang sampai diperoleh solusi yang optimum, yaitu konfigurasi dengan fungsi objektif pada akhir periode studi sekecil mungkin. Kondisi ini dapat diketahui apabila konfigurasi keluaran DYNPRO tidak ada lagi tanda plus (+) atau minus (-).
 - h. Diperoleh hasil keluaran modul DYNPRO.
 - i. Menjalankan modul REMERSIM, dengan masukan data konsumsi bahan bakar dalam satuan Ton/GWh [4-5].
 - j. Menjalankan modul REPROBAT untuk mengetahui laporan hasil strategi perencanaan pengembangan sistem kelistrikan yang paling optimum, yang didalamnya ada laporan konsumsi bahan bakar.
 - k. Diperoleh hasil keluaran modul REPROBAT.
 - l. Analisis hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan, berdasarkan keluaran DYNPRO dan REPROBAT.
 - m. Analisis total kebutuhan bahan bakar dari hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan berdasarkan keluaran REPROBAT.

Gambar 1. Metodologi penelitian dengan WASP

Optimasi Perencanaan Pengembangan Sistem Pembangkitan Dengan WASP.

Optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali dengan opsi nuklir adalah suatu simulasi berbantuan paket program komputer WASP untuk mencari upaya yang paling optimal guna memenuhi kebutuhan listrik di Jawa, Madura dan Bali sesuai kebutuhan, pada waktu yang tepat, dan pada tingkat keselamatan & keandalan yang diinginkan dengan harga semurah mungkin.

Dalam penelitian ini digunakan WASP versi ke-4 (WASP IV) untuk optimasi pengembangan sistem pembangkitan yang optimasinya dievaluasi berdasarkan biaya total minimum [7].

Setiap kemungkinan rangkaian urutan penambahan unit pembangkit pada sistem dan kendala-kendalanya dievaluasi dengan memakai fungsi obyektif yang komposisinya sebagai berikut [7]:

- Biaya investasi modal (I)
- Nilai sisa (*salvage value*) (S)
- Biaya bahan bakar (F)
- Biaya penyimpanan (*inventory*) bahan bakar (L)
- Biaya operasi dan perawatan diluar bahan bakar (M)
- Biaya energi tak terlayani (*energy not Served*) (Q)

Persamaan fungsi biaya yang dievaluasi dengan WASP adalah [7]:

$$B_j = \sum_{t=1}^T [I_{j,t} - S_{j,t} + F_{j,t} + L_{j,t} + M_{j,t} + Q_{j,t}] \quad (1)$$

dengan:

- B_j : Fungsi obyektif dari perencanaan pengembangan,
- t : Periode waktu dalam tahun (1, 2, 3, ..., T),

Sedangkan garis di atas simbol-simbol tersebut menyatakan nilai terdiskon yang mengacu ke tahun referensi dengan *discount rate* i .

Optimasi pengembangan kapasitas pembangkit pada suatu sistem kelistrikan dilakukan secara *least cost*, yaitu dengan meminimumkan fungsi obyektif yang terdiri dari: (biaya kapital + biaya bahan bakar + biaya O&M + biaya *Energy Not Served* – *salvage value*).

Perencanaan pengembangan optimal didefinisikan sebagai:

$$\text{Minimum } B_j \text{ dari semua } j. \quad (2)$$

Perhitungan Total Kebutuhan Bahan Bakar.

Pada penelitian ini, perhitungan konsumsi bahan bakar dibatasi untuk bahan bakar fosil dan nuklir. Tabel 1 merupakan data masukan untuk perhitungan konsumsi bahan bakar (dalam Ton/GWh) untuk modul REMERSIM dalam program WASP.

Tabel 1. Data masukan konsumsi bahanbakar pada modul REMERSIM [4,5].

No	Nama Pembangkit	Jenis Bahanbakar	Konsumsi Bahanbakar (Ton/GWh)
1	C10H	Batubara	428,37
2	LNG	LNG	241,07
3	N10H	Uranium (nuklir)	0,00278
4	G200	HSD	273,87
5	CC75	Gas	241,07
6	GE55	Panasbumi	0
7	C300	Batubara	428,37
8	C600	Batubara	428,37

Skenario.

Dalam penelitian ini ditetapkan 2 skenario.

Skenario-1, merupakan skenario analisis perhitungan total kebutuhan bahan bakar hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali tahun 2007-2030 dengan opsi nuklir, dimana system e/kandidat pembangkit yang dikompetisikan adalah PLTU Batubara 1000 Mwe (C10H), PLT-LNG 750Mwe (LNG), PLTN 1000 Mwe (N10H), PLTG 200 Mwe (G200), dan PLT-Combined Cycle 750 Mwe (CC75). Sedangkan system e pembangkit PLT Panasbumi 55 Mwe (GE55), PLTU Batubara 300 Mwe (C300), PLTU Batubara 600 Mwe (C600), HYD1 80 Mwe dan PLTA-Pump 250 Mwe (PUMP) tidak ikut dikompetisikan karena pemakaian jenis pembangkit tersebut berdasarkan kebijakan (*mandatory*) untuk mengoptimalkan pemakaian sumber daya energi yang ada.

Skenario-2: Skenario-2 merupakan optimasi perencanaan pengembangan system pembangkitan Jamali 2007-2030 sebagaimana Skenario-1, namun tidak ada opsi nuklir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Optimasi Perencanaan Pengembangan Sistem Pembangkitan

Optimasi pengembangan sistem pembangkitan Jamali dilakukan untuk mencari konfigurasi pembangkitan yang optimum dengan bantuan program WASP IV. Data yang diperlukan sebagai masukan bagi program ini diantaranya: proyeksi beban (berdasarkan RUKN 2008-2027), data teknis dan ekonomi pembangkit-pembangkit yang ada (*existing*) maupun yang dalam tahap perencanaan (*committed*), serta data pembangkit yang dikompetisikan [1-6].

Tabel 2 memuat total penambahan kapasitas kandidat pembangkit hasil optimasi sistem pembangkitan Jamali pada akhir tahun studi (2030) untuk masing-masing skenario. Hasil optimasi pada semua skenario menunjukkan bahwa PLTU-Batubara sangat dominan untuk memenuhi permintaan energi listrik pada sistem pembangkitan Jamali. Pada akhir tahun studi, total kapasitas kandidat PLTU-Batubara untuk Skenario-1 akan mencapai sekitar 100.800 MW (63,39%) yang terdiri atas: 81 unit PLTU Batubara 1000 MW, 22 unit PLTU Batubara 300 MW dan 22 unit PLTU Batubara 600 MW. Sedangkan total kapasitas kandidat PLTG berbahan bakar HSD (G200) mencapai 15.200 MW (9,56%), PLT- *Combined Cycle* (CC75) mencapai 13.500 MW (8,49%), PLT Panasbumi (GE55) mencapai 3.190 MW (2,01%), PLTA (HYD1) mencapai 320 MW (0,2%) dan PLTA (PUMP) mencapai 3000 MW (1,89%).

Pada Skenario-2, total kapasitas kandidat PLTU-Batubara akan mencapai sekitar 124.800 MW(78,56%) yang terdiri atas: 105 unit PLTU Batubara 1000 MW, 22 unit PLTU Batubara 300 MW dan 22 unit PLTU Batubara 600 MW. Sedangkan total kapasitas kandidat PLTG berbahan bakar HSD (G200) mencapai 14.800 MW (9,32%), PLT- *Combined Cycle* (CC75) mencapai 12.750 MW (8,03%), PLT Panasbumi (GE55) mencapai 3.190 MW (2,01%), PLTA (HYD1) mencapai 320 MW (0,2%) dan PLTA (PUMP) mencapai 3000 MW (1,89%).

PLTN 1000 MW yang selama ini masih menjadi alternatif terakhir dalam memasok energi listrik di Indonesia ternyata cukup kompetitif terhadap kandidat pembangkit lainnya. Hasil Skenario-1 menunjukkan bahwa pada akhir tahun studi, PLTN akan memasok energi listrik dalam sistem pembangkitan Jamali dengan total kapasitas terpasang sekitar 23.000 MW (14,46%).

Tabel 2. Total penambahan kapasitas calon pembangkit hasil optimasi sistem pembangkitan Jamali pada akhir tahun studi (2030)

Jenis Pembangkit	Jenis Bahan bakar	Daya (MW)	Unit	Skenario-1		Unit	Skenario-2	
				Total Kapasitas			Total Kapasitas	
				MW	%		MW	%
C10H	Batubara	1000	81	81.000	50,94	105	105.000	66,10
LNG	LNG	750	0	0	0,00	0	0	0,00
N10H	Nuklir	1000	23	23.000	14,46	0	0	0,00
G200	HSD	200	76	15.200	9,56	74	14.800	9,32
CC75	Gas	750	18	13.500	8,49	17	12.750	8,03
GE55	Panasbumi	55	58	3.190	2,01	58	3.190	2,01
C300	Batubara	300	22	6.600	4,15	22	6.600	4,15
C600	Batubara	600	22	13.200	8,30	22	13.200	8,31
HYD1	Air	80	4	320	0,20	4	320	0,20
PUMP	Air	250	12	3.000	1,89	12	3.000	1,89
TOTAL				159.010	100,00		158.860	100,00

Hasil Perhitungan Total Kebutuhan Bahan Bakar.

Perhitungan konsumsi bahan bakar dalam penelitian ini dibatasi untuk bahan bakar fosil dan nuklir. Tabel 3 dan 4 merupakan hasil eksekusi modul REMERSIM dalam program WASP untuk perhitungan konsumsi bahan bakar (dalam kTon).

Tabel 3 merupakan hasil eksekusi program WASP untuk perhitungan konsumsi bahanbakar Skenario-1 (skenario opsi nuklir), dimana terlihat bahwa di akhir tahun studi (2030), total konsumsi bahan bakar batubara sebesar 3387750 kTon, gas sebesar 118932,9 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22473,41 kTon dan nuklir sebesar 1,86 kTon.

Tabel 4 merupakan hasil eksekusi Skenario-2 (skenario tanpa opsi nuklir) dimana total konsumsi bahan bakar untuk batubara sebesar 3677632 kTon, gas sebesar 119208,1 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22487,46 kTon dan nuklir sebesar 0 kTon.

Terlihat bahwa bahanbakar batubara sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan pembangkitan di Jamali. Pada akhir tahun studi, dengan total kapasitas kandidat PLTU-Batubara untuk Skenario-1 (skenario opsi nuklir) mencapai sekitar 100.800 MW(63,39%), membutuhkan konsumsi bahanbakar batubara sebanyak 328.774 kTon. Sedangkan pada Skenario-2 (skenario tanpa nuklir), dengan total kapasitas kandidat PLTU-Batubara mencapai sekitar 124.800 MW (78,56%), membutuhkan konsumsi bahanbakar batubara sebanyak 408.287 kTon, Dengan demikian, dengan adanya PLTN sebanyak 23 unit pada Skenario-1, terjadi reduksi atau penurunan konsumsi bahanbakar batubara sebanyak 79513.1 kTon atau sekitar 19.48% terhadap Skenario-2.

Tabel 3. Hasil perhitungan konsumsi bahanbakar Skenario-1 (kTon).

Tahun	Tipe Bahanbakar				
	Batubara	Gas	MFO	HSD	Nuklir
2007	21925.2	5156.62	777.67	5694.74	0
2008	22375	6289.54	1109.6	8070.44	0
2009	25137.5	9253.46	917.04	6683.58	0
2010	39459.6	7626.61	5.57	1223.63	0
2011	41676	10609.7	0.86	202.43	0
2012	51964.1	8591.13	0.21	57.44	0
2013	56288.5	10101.2	2.01	337.68	0
2014	63574.2	10369.7	0.76	113.15	0
2015	78031.8	7361.13	0.1	26.86	0
2016	90976.3	5456.7	0.03	9.93	0
2017	102120	5378.84	0	21.61	0
2018	116152	4074.9	0	10.91	0
2019	130686	2129.18	0	1.45	0
2020	143554	985.91	0	0.65	0.02
2021	158806	1264.24	0	0.44	0.02
2022	174849	1666.18	0	0.15	0.02
2023	181518	1607.75	0	0.06	0.11
2024	203991	1528.94	0	0.3	0.11
2025	226584	3001.34	0	0.11	0.11
2026	248724	1855.78	0	-0.11	0.16
2027	275198	4811.6	0	10.85	0.16
2028	300034	2600.62	0	3.02	0.22
2029	305354	2999.53	0	-1.8	0.42
2030	328774	4212.36	0	5.89	0.51
Total	3387750	118933	2813.8	22473.4	1.86

Tabel 4. Hasil perhitungan konsumsi bahanbakar Skenario-2 (kTon).

Tahun	Tipe Bahanbakar				
	Batubara	Gas	MFO	HSD	Nuklir
2007	21925.2	5156.62	777.67	5694.74	0
2008	22375	6289.54	1109.6	8070.44	0
2009	25137.5	9253.46	917.04	6683.58	0
2010	39459.6	7626.61	5.57	1223.63	0
2011	41676	10609.7	0.86	202.43	0
2012	51964.1	8591.13	0.21	57.44	0
2013	56288.5	10101.2	2.01	337.68	0
2014	63574.2	10369.7	0.76	113.15	0
2015	78031.8	7361.13	0.1	26.86	0
2016	90976.3	5456.7	0.03	9.93	0
2017	102120	5378.84	0	21.61	0
2018	116152	4074.9	0	10.91	0
2019	130686	2129.18	0	1.45	0
2020	146958	1053.06	0	0.73	0
2021	162123	1370.56	0	0.48	0
2022	178331	1719.16	0	0.17	0
2023	198756	1640.17	0	0.16	0
2024	221027	1730.91	0	0.36	0
2025	245357	2268.54	0	0.16	0
2026	272631	2042.73	0	0.02	0
2027	299957	4504.65	0	12.15	0
2028	333313	3243.54	0	5.76	0
2029	370526	3173.13	0	0	0
2030	408287	4062.94	0	14.24	0
Total	3677632	119208	2813.8	22488.1	0

KESIMPULAN.

Hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali periode studi 2007-2030, memperlihatkan bahwa PLTU-Batubara masih sangat dominan untuk memenuhi permintaan energi listrik di Jawa Madura Bali. Hasil eksekusi Skenario-1 menunjukkan bahwa pada akhir tahun studi, PLTN akan memasok energi listrik dalam sistem pembangkitan Jamali dengan total kapasitas terpasang sekitar 23.000 MW (14,46%).

Hasil perhitungan total kebutuhan bahan bakar selama periode tahun studi untuk Skenario-1 (skenario perhitungan kebutuhan bahan bakar hasil optimasi perencanaan pengembangan sistem pembangkitan Jamali dengan opsi nuklir) adalah batubara sebesar 3387750 kTon, gas sebesar 118932,9 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22473,41 kTon dan nuklir sebesar 1,86 kTon. Sedangkan hasil untuk Skenario-2 (skenario tanpa opsi nuklir) adalah batubara sebesar 3677632 kTon,

gas sebesar 119208,1 kTon, MFO sebesar 2813,82 kTon, HSD sebesar 22487,46 kTon dan nuklir sebesar 0 kTon.

Dengan adanya PLTN sebanyak 23 unit (23.000 MW) pada Skenario-1, akan mengakibatkan terjadinya reduksi atau penurunan total konsumsi bahanbakar batubara selama periode studi sebanyak 289882 kTon atau sekitar 7,88% terhadap Skenario-2.

DAFTAR PUSTAKA

1. PT. PLN (Persero), Statistik PLN 2008, PLN, Jakarta (2009).
2. DESDM, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2008-2027, DESDM, Jakarta (2008).
3. PT. PLN (Persero), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2009-2018, PLN, Jakarta (2008).
4. KUNCORO, A.H., LIUN, E., HERDINIE, S.S., NURYANTI, Analisis Aspek Lingkungan pada Optimasi Perencanaan Pengembangan Sistem Pembangkitan Jamali Opsi Nuklir, Laporan Blockgrant 2009, PPEN-BATAN, Jakarta (2009).
5. BATAN, Basisdata WASP untuk Sistem Kelistrikan Jawa-Madura-Bali, Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN), BATAN, Jakarta (2009).
6. PT. PLN (Persero), Data Teknis dan Ekonomi Sistem Pembangkitan Jawa-Madura-Bali, Divisi Perencanaan Sistem, PLN, Jakarta (2009).
7. IAEA, Wien Automatic System Planning (WASP) Package, A Computer Code for Power Generating System Expansion Planning Version User's Manual, IAEA, Vienna (2001).

TANYA JAWAB

Pertanyaan:

1. WASP IH sudah digunakan oleh siapa? Negara mana?
2. Apakah hasil analisis sudah mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional, mengingat ada diversifikasi Energi (pembangkit)?

(Nur Amin Astohar - Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral)

Jawaban:

1. Di Indonesia WASP telah digunakan oleh BATAN dan PT. PLN (Persero). WASP merupakan program yang dikembangkan oleh IAEA. Ini tentunya cukup banyak negara

anggota IAEA menggunakan WASP untuk perencanaan pengembangan sistem tenaga listrik.

2. Beberapa input data (parameter) dalam optimasi telah mempertimbangkan Kebijakan Nasional. Dalam penelitian ini hanya dibuat 2 skenario. Skenario 1 merupakan optimasi opsi nuklir dengan tidak ada pembatasan dari kandidat pembangkit. Sedangkan skenario-2 merupakan optimasi tanpa opsi nuklir. Untuk mempertimbangkan Kebijakan Energi Nasional secara penuh (komplit) tentunya dibuat skenario tersendiri.